

UTICAJ VREMENA TRETMANA I TIPA KATODE NA EFIKASNOST ELEKTROHEMIJSKOG UKLANJANJA VINILHLORIDA

INFLUENCE OF TREATMENT TIME AND TYPE OF CATHODE ON THE EFFICIENCY OF ELECTROCHEMICAL REMOVAL OF VINYL CHLORIDE

IZVOD

U ovom radu ispitivana je efikasnost elektrohemijškog tretmana za uklanjanje vinilhlorida (VC) iz sintetičkog vodenog matriksa, primenom titanijumskih i prohromskih katoda. Cilj istraživanja bio je određivanje optimalnog vremena tretmana kojim se postiže maksimalna degradacija VC, uz paralelno poređenje uticaja primenjenih katoda na brzinu njegovog uklanjanja. Eksperimenti su sprovedeni u šaržnom reaktoru, pri čemu je tokom 60 minuta tretmana kontinualno praćena promena koncentracije VC. Rezultati pokazuju da se pri primeni i titanijumskih i prohromskih katoda najveće uklanjanje VC (oko 97%) postiže već nakon 20 minuta tretmana. Uočen je porast pH vrednosti, temperature i elektroprovodljivosti vode tokom tretmana, pri čemu su titanijumske elektrode bile efikasnije u postizanju redukcionih uslova, dok su prohromske elektrode pokazale izraženije *Joule*-ovo zagrevanje. Rezultati ukazuju da izbor materijala katode ima značajan uticaj na tok i mehanizam elektrohemijške degradacije.

Ključne reči: tretman vode, elektrohemijški tretman, vinilhlorid, titanijumske elektrode, prohromske elektrode

ABSTRACT

This study examined the efficiency of electrochemical treatment for the removal of vinyl chloride (VC) from a synthetic aqueous matrix using titanium and stainless steel cathodes. The aim of the research was to determine the optimal treatment duration required to achieve maximum VC degradation, while simultaneously comparing the influence of the applied cathodes on the rate of its removal. Experiments were conducted in a batch reactor, with VC concentration continuously monitored over a 60-minute treatment period. The results indicate that, for both titanium and stainless steel cathodes, the highest VC removal (approximately 97%) was achieved already after 20 minutes of treatment. Increases in pH, temperature, and water electrical conductivity were observed during treatment, with titanium electrodes being more effective in establishing reductive conditions, whereas stainless steel electrodes showed more pronounced Joule heating. These results suggest that the choice of cathode material has a significant effect on the course and mechanism of electrochemical degradation.

Keywords: Water treatment, electrochemical treatment, vinyl chloride, titanium electrodes, stainless steel electrodes

1. UVOD

Volatilna organska jedinjenja (VOC) predstavljaju grupu organskih zagađujućih materija koje lako isparavaju na sobnoj temperaturi i mogu imati značajne štetne efekte po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Posebna pažnja unutar ove grupe jedinjenja

• se daje hlorovanim VOC (Cl-VOC) zbog njihove
• toksičnosti, hemijske stabilnosti i otpornosti na
• biorazgradnju (Lee et al., 2021). Među njima se
• izdvaja vinilhlorid (VC), koji se zbog svoje isparljivosti
• i prisustva u podzemnim vodama smatra posebnim
• izazovom u oblasti tretmana voda (Huang et al., 2012;
• Lin et al., 2022).

Lea Plavšin¹, Nataša Duduković^{1*}, Marija Kuč¹, Tamara Apostolović¹, Jasmina Nikić¹, Srđan Rončević¹, Jasmina Agbaba¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad.

*autor za korespondenciju: natasa.varga@dh.uns.ac.rs

Prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka (IARC) vinilhlorid je svrstan u grupu 1 odnosno u grupu jedinjenja za koje postoji dovoljno dokaza o kancerogenim efektima kod ljudi (Omar et al., 2023; Akinboye et al., 2024; ATSDR, 2024). Hronično izlaganje niskim dozama vinilhlorida dovodi do poremećaja tolerancije na glukozu, smanjenja antioksidativne zaštite u jetri, upale pluća, oštećenja bubrega, ali ne izaziva izraženu sistemsku upalu, kardiovaskularnu toksičnost niti pogoršava ateroskleroza. Izlaganje povećanim dozama vinilhlorida dovodi do pojave hepatocelularnog karcinoma, holangiocelularnog karcinoma (USEPA, 2020; ATSDR, 2024). Zbog svega navedenog, maksimalno dozvoljena koncentracija vinilhlorida u vodi za piće prema SZO je 0,3 µg/l (WHO, 2017; 2022). Prema Direktivi 98/83/EC o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, maksimalno dozvoljena koncentracija vinilhlorida u vodi za piće iznosi 0,5 µg/l, što je istovetno i sa vežećom regulativom u Republici Srbiji prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS, 28/2019).

Dosadašnja istraživanja ukazala su na visok potencijal primene različitih metoda za uklanjanje hlorovanih VOC iz vode, među kojima se posebno izdvajaju napredni oksidacioni procesi i elektrohemijski tretmani (Lohner i Thiem, 2009; Kokkoli et al., 2021; Ma et al., 2024; Simetić i sar., 2024; Tang et al., 2024). Unapređeni oksidacioni procesi se zasnivaju na generisanju visoko reaktivnih oksidacionih vrsta koje u kombinaciji sa ozonizacijom su sposobne da razgrade vinilhlorid. U eksperimentu sprovedenom od strane Simetić i sar. (2024), ovaj proces je pokazao visoku efikasnost u sintetičkom matriksu (do 98%), ali je u tretmanu realnih uzoraka zabeležen pad efikasnosti na 40–45%. Sulfit/UV proces pod dejstvom UV zračenja generiše redukujuće radikale, a efikasnost mu je visoko zavisna od pH vrednosti pri čemu maksimalnu efikasnost uklanjanja vinilhlorida (>94%) postiže pri pH 11 (Liu et al., 2013). Klasični elektrohemijski procesi zasnovani na primeni električne struje između inertnih elektroda postižu efikasnost uklanjanja od 41–64% (Lohner i Thiem, 2009). Dalji razvoj ovih tehnologija doveo je do bioelektroprocessa, kombinovanih sistema u kojima se putem elektrohemijskih procesa obezbeđuju elektroni za stimulaciju mikroorganizama u cilju sekvencijalne razgradnje hlorovanih jedinjenja. U ovim procesima, u kojima su korišćene čelične elektrode, postignuta je efikasnost uklanjanja vinilhlorida do 89%, ali je uočeno da efikasnost opada tokom vremena usled korozije elektroda (Lohner et al., 2011). Kako bi prevazišli ovo ograničenje, Lohner et al. (2011) uvode dimenzionalno stabilisane anode koje omogućavaju potpunu degradaciju vinilhlorida

tokom dužeg perioda tretmana (do 90 dana). Savremeni elektrohemijski pristupi u kontrolisanim uslovima beleže efikasnost i preko 60% uklanjanja (Ma et al., 2024) što ukazuje na potencijal ovih tehnika ka daljoj optimizaciji. Uprkos različitim pristupima, elektrohemijski tretmani se izdvajaju kao posebno atraktivni, jer kombinuju efikasnost, fleksibilnost i mogućnost primene *in situ*, čime se stvara prostor za njihovu dalju optimizaciju i širu upotrebu u uklanjanju vinilhlorida i drugih hlorovanih VOC iz voda.

Cilj ovog istraživanja je da se proceni efikasnosti uklanjanja vinilhlorida iz sintetičkog vodenog matriksa u zavisnosti od trajanja elektrotretmana, sa posebnim fokusom na razlike u učinku pri primeni prohromskih i titanijumskih katoda. Praćenjem promena temperature, pH vrednosti i električne provodljivosti vode tokom tretmana omogućeno je jasnije razumevanje dominantnih mehanizama razgradnje vinilhlorida.

2. MATERIJAL I METODE

Za eksperimentalna ispitivanja korišćen je sintetički vodeni matriks pripremljen tako da verno reprodukuje kvalitet podzemne vode iz pijezometara sa odabranog lokaliteta (zaleđe izvorišta Štrand), sa aspekta elektroprovodljivosti i koncentracije vinilhlorida. Sintetički vodeni matriks pripremljen je rastvaranjem 0,4 g/l KCl, (Centrohem, p.a. <99%) i 0,8 g/l NaHCO₃, (Centrohem, p.a. <99%) u dejonizovanoj vodi, čime je postignuta elektroprovodljivost u rasponu od 1550 do 1700 µS/cm, što je uporedivo sa vrednostima zabeleženim u realnim uslovima. Elektroprovodljivost je kritičan parametar pri elektrotretmanu, jer potrošnja električne energije zavisi od koncentracije rastvorenih jona. Neposredno pre tretmana, uzorcima je dodat vinilhlorid (Sigma Aldrich, >99,95%) do ciljane koncentracije od 25 µg/l, koja odgovara prosečnim koncentracijama registrovanim u pijezometrima u zaleđu ispitivanog izvorišta.

Eksperimenti su izvođeni u šaržnom elektrohemijskom reaktoru od borsilikatnog stakla čija je ukupna zapremina 1000 ml, a sastoji se od izvora jednosmerne struje (DF 1730LCD, Wentronic, Germany) sa integrisanom potenciometrijskom i galvanometrijskom opremom, elektroda, magnetne mešalice (900 obrtaja u minuti) i magnetnog jezgra. Elektrohemijska ćelija se sastojala od četiri titanijumske anode obložene oksidima iridijuma i rutenijuma (Ti/Ir+Ru) i šest katoda koje su u jednom eksperimentu sačinjene od titanijuma, a u drugom od prohroma. Šematki prikaz eksperimenta je na slici 1. Elektrode su pre upotrebe potopljene u 5

Tabela 1. Parametri identifikacije odabranih jedinjenja pomoću gasne hromatografije

Komponenta	Retenciono vreme	Target jon	Kvalifikacioni joni
Vinilhlorid	1,518	62	64
Fluorobenzen*	3,081	96	97

*interni standard

M rastvora HCl (p.a., 35%, Merc, Germany) na 10 minuta, ispirane destilovanom vodom (do neutralne pH vrednosti vode) i osušene kako bi se osigurala reproduktivnost površine elektrode. Ukupna efikasna površina elektroda uronjenih u sintetički matriks u eksperimentu, pri maksimalnom broju elektroda koje su učestvovala u procesu elektrolize bila je 48 cm². Kako bi se sprečio gubitak vinilhlorida putem isparavanja, elektrohemijski reaktor je tokom tretmana bio pokriven. Uz svaki eksperiment je uporedo postavljen još jedan reaktor od borsilikatnog stakla iste zapremine sa ciljem kontrole tretmana pri istim eksperimentalnim uslovima, ali bez primene struje. Zapremina tretiranog sintetičkog vodenog matriksa i kontrolnog uzorka vode je iznosila 550 ml. Eksperimenti su trajali 60 min pri intenzitetu struje od 60 mA, a uzorci su uzimani na 0, 10, 20, 30, 45 i 60 minuta i analizirani. Intenzitet struje od 60 mA odabran je zbog svoje pozicije u sredini raspona najčešće primenjivanih vrednosti (30–120 mA) u prethodnim istraživanjima (Rajić et al., 2014; Rajić et al., 2016a; Hyldegaard et al., 2020).

Slika 1. Prikaz elektrohemijskog reaktora

Analiza sadržaja vinilhlorida u uzorcima vode, pre i posle sprovedenih tretmana, vršena je upotrebom „Purge and Trap“ sistema za pripremu uzorka

(Lumin 15-2500-074, Teledyne Tekmar, SAD), koji je direktno kupovan sa gasnim hromatografom Agilent Technologies 7890A sa masenim detektorom (Agilent Technologies 5975C). Parametri rada „Purge and Trap“ sistema bili su sledeći: vreme barbotiranja helijumom – 11 minuta, temperatura desorpcije – 250 °C, trajanje desorpcije – 2 minuta, temperatura čišćenja trapa – 280 °C u trajanju od 3 minuta. Uslovi gasnog hromatografa bili su sledeći: početna temperatura 35 °C (zadržavanje 5 minuta), zatim porast od 15 °C/min do 100 °C (bez zadržavanja), potom porast od 25 °C/min do 225 °C (zadržavanje 3 minuta). Temperatura injektora bila je 110 °C, a temperatura detektora 280 °C. Korišćena je kolona DB-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm). Za analizu vinilhlorida injektovano je 5 ml uzorka vode u „Purge and Trap“ sistem, uz dodatak internog standarda fluorobenzena u koncentraciji od 10 μg/l. Kalibracioni opseg za vinilhlorida bio je od 0,5 do 100 μg/l. U tabeli 1 prikazani su identifikacioni parametri vinilhlorida dobijeni gasnom hromatografijom.

Merenje pH vrednosti vršeno je pomoću pH metra WTW InoLab, u skladu sa standardnom metodom SRPS H.Z1.111:1987. Elektroprovodljivost je određivana tokom eksperimenta korišćenjem laboratorijskog konduktometra Hanna Instruments (model HI 933000, Austrija), sa WTW elektrodom Cond 3210 i sondom Tetracon 325, prema metodi SRPS EN 27888:1993. Za merenje temperature korišćen je digitalni termometar prema metodi SRPS H.Z1.106:1970.

Izračunavanje električnog naelektrisanja

Za procenu efikasnosti elektrohemijskog tretmana i mogućnosti njegove primene u praksi, važno je izračunati specifičnu potrošnju električnog naelektrisanja (Q), jer ona omogućava uvid u energetska zahtevnost procesa po jedinici zapremine tretirane vode. Ukupan utrošeni naboj računat je prema relaciji:

$$Q = I \cdot t / V$$

gde je Q specifični naboj (C/L), I struja (A), t vreme tretmana (s), a V zapremina uzorka (l). Na ovaj način omogućena je kvantitativna analiza efikasnosti procesa u odnosu na uloženu električnu energiju.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Određivanje optimalnog vremena

Početa koncentracija vinilhlorida u sistemu sa titanijumskim (Ti) katodama iznosila je 26,78 $\mu\text{g/l}$. Nakon 10 minuta elektrotretmana, koncentracija je opala na 4,66 $\mu\text{g/l}$, dok je posle 20 minuta dostigla 0,81 $\mu\text{g/l}$, što odgovara efikasnosti uklanjanja od približno 97%. U nastavku tretmana (30, 45 i 60 minuta), koncentracija je nastavila da opada (0,57; 0,49; 0,35 $\mu\text{g/l}$), ali su promene bile znatno sporije, sa dodatnim povećanjem efikasnosti manjim od 2% (slika 2).

Sličan obrazac uočen je i u sistemu sa prohromskim (P) katodama, gde je početna koncentracija vinilhlorida iznosila 28,93 $\mu\text{g/l}$. Nakon 10 minuta koncentracija je smanjena na 9,82 $\mu\text{g/l}$, a nakon 20 minuta na 0,94 $\mu\text{g/l}$, što takođe odgovara visokoj efikasnosti od 96,7%. U daljem toku tretmana do 60 minuta, koncentracija je opadala nešto sporije, dostižući 0,38 $\mu\text{g/l}$ (slika 2).

Rezultati jasno ukazuju na visoku efikasnost oba sistema u uklanjanju vinilhlorida u ranim fazama elektrotretmana, pri čemu je najveći deo razgradnje ostvaren u prvih 20 minuta. Titanijumske katode pokazale su nešto bržu kinetiku uklanjanja, postičući niže koncentracije vinilhlorida već u ranijoj fazi tretmana u poređenju sa prohromskim. Iako su apsolutne koncentracije bile različite, relativna efikasnost (izražena u %) ostala je uporediva, budući da se proračun vrši u odnosu na početne vrednosti. Nakon 20 minuta tretmana zabeležen je minimalan dodatni efekat (<2%), što produžetak procesa čini energetski i ekonomski neopravdanim. Usporavanje

kinetike nakon ove tačke može se pripisati ograničenjima difuzije, adsorpciji rezidualnih tragova vinilhlorida ili približavanju detekcionom limitu.

Pregledom dostupne literature utvrđeno je da ne postoje dovoljno precizni podaci o optimalnom trajanju elektrohemijskog tretmana za vinilhlordid. Znatno brojniji su radovi posvećeni uklanjanju trihloretilena (TCE), dihlloretilena (DCE) i perhloretilena (PCE), jedinjenja koja se u podzemnim vodama često javljaju zajedno sa vinilhlordidom ili kao njegovi prekursori u procesima razgradnje. Analiza literature pokazuje da se degradacija ovih hlorovanih rastvarača elektrohemijskim putem može postići u veoma širokom vremenskom intervalu, od nekoliko minuta do više sati, u zavisnosti od primenjenih eksperimentalnih uslova. Na primer, Saez et al. (2009) su koristili protočni reaktor sa recirkulacijom od 300 ml/min, pri čemu je Na_2SO_4 služio kao elektrolit, a grafitna filc elektroda kao katoda. Kao optimalno vreme uklanjanja za cis-DCE odredili su 3 h, uz postignutu efikasnost veću od 90%. King i Mitch (2022) su primenili katodu na bazi granulovanog aktivnog uglja i pokazali da optimalno vreme uklanjanja zavisi od jedinjenja, u rasponu od 3,5 minuta za DCE do 43 minuta za PCE, pri elektrodnom potencijalu od 1,314 V i pH približno 7. Za vinilhlordid su dostupni podaci znatno ređi, a rezultati ukazuju na sporiju razgradnju usled nižeg stepena hlorisanja (Petersen et al., 2007; Saez et al., 2009; Rajić et al., 2016a; King i Mitch, 2022; Zhang et al., 2025). Tako, Ma et al. (2024) navode da je nakon 4 sata tretmana uklonjeno svega 15% vinilhlorida, što potvrđuje da je efikasnost procesa snažno zavisna od eksperimentalnih uslova. S druge strane, Tang et al. (2024) su pokazali da se primenom Pd/ Al_2O_3 katalizatora (1% Pd) nanesenog na grafitnu

Slika 2. Promena koncentracije vinilhlorida u sintetičkom vodenom matriksu u toku elektrohemijskog tretmana (VC-P: katoda od prohroma, VC-Ti: katoda od titanijuma)

Slika 3. Promena koncentracije vinilhlorida u kontrolnom uzorku (VC-P – katoda od prohroma, VC-Ti: katoda od titanijuma)

ploču kao katode može postići gotovo potpuno uklanjanje vinilhlorida (~100%) pri potencijalima od 0,8–1,2 V. Ovi rezultati ukazuju da podaci za TCE, DCE i PCE, iako nisu u potpunosti prenosivi, ipak predstavljaju koristan referentni okvir za procenu efikasnosti uklanjanja vinilhlorida.

Preračunavanjem specifičnog električnog naelektrisanja (Q) analiziran je njegov uticaj na efikasnost uklanjanja vinilhlorida. Vrednost Q iznosila je 130,9 C/l, a izračunata je za optimalno vreme tretmana od 20 minuta, koje je odabrano, jer se produženjem tretmana nije dobijalo značajno povećanje efikasnosti uklanjanja, dok su energetska zahtevi i troškovi nastavili da rastu. Ova vrednost Q odgovara približno 36,36 mAh/l, što predstavlja umerenu i energetska opravdanu dozu naboja, u skladu sa principima optimizacije potrošnje koji su primenjeni u radu Roy et al. (2020). U navedenoj publikaciji, ispitivan je efekat doze naelektrisanja od 100 do 400 mAh/L u elektro-MBR sistemima i zaključili da veće doze iznad određenog praga donose sve manje poboljšanja u performansama. Takođe, Amrose et al. (2013) je istakao da efikasnost uklanjanja arsena iz podzemnih voda direktno zavisi od doze električnog naelektrisanja, naglašavajući važnost preciznog doziranja. Na osnovu toga, može se zaključiti da je u ovom istraživanju postignut uspešan balans između efikasnosti tretmana i energetske potrošnje.

Paraleno sa svakim eksperimentalnim tretmanom, urađen je i kontrolni tretman, identičan po svim parametrima, osim što kod njega nije primenjena električna struja. Rezultati kontrolnih tretmana

ukazuju da u toku 60 minuta dolazi do postepenog smanjenja koncentracije vinilhlorida, što se pripisuje njegovom isparavanju. U kontrolnom tretmanu koji je sproveden istovremeno uz eksperiment u kome su korišćene titanijumske katode koncentracija vinilhlorida se smanjila sa 28,34 na 17,53 µg/l, a u kontroli koja prati prohromske katode zabeležena je promena koncentracija sa 26,34 na 18,99 µg/l (slika 3). Posebno je uočljivo da je najintenzivniji pad koncentracije zabeležen u toku prvih 20 minuta što vodi zaključku da je tada isparavanje najintenzivnije. Ovo naglo smanjenje koncentracije se može pripisati visokoj isparljivosti vinilhlorida i izraženoj tendenciji prelaska u gasovitu fazu. To potvrđuju i njegove fizičko-hemijske osobine, pritisak pare iznosi 2.600 mm Hg pri 25 °C (USEPA, 2000), a Henry-jev koeficijent je 0,0278 atm·m³/mol pri 24,8 °C (Gossett, 1987; ATSDR 2024), što ukazuje na brz prelazak iz vodene u gasnu fazu. Nakon ovog perioda, brzina smanjenja koncentracije se usporava, što ukazuje na to da se postepeno dostiže ravnotežno stanje između vodene i gasovite faze.

3.2. Promena temperature, pH i elektroprovodljivosti

U tabeli 2 je prikazana promena pH vrednosti, temperature i elektroprovodljivosti vode koje su zabeležene pre i posle tretmana.

U izvedenim eksperimentima, uočen je značajan porast pH vrednosti, temperature i elektroprovodljivosti u uzorcima vode koji su prošli elektrohemijski tretman, što daje važne informacije o dominantnim procesima u toku uklanjanja vinilhlorida.

Tabela 2. Promene pH vrednosti, temperature i elektroprovodljivosti tokom elektrohemijskog tretmana ispitivanog sintetičkog vodenog matriksa sa povećanim sadržajem vinilhlorida

Tip elektroda	pH		Temperatura (°C)		Elektroprovodljivost (μS/cm)	
	pre	posle	pre	posle	pre	posle
Ti elektrode	8,42	10,97	22,3	48	1666	1968
Ti – slepa proba	8,46	8,46	22,3	24,9	1666	1680
P elektrode	8,26	10,75	21,4	56,4	1604	2410
P – slepa proba	8,28	8,28	21,4	23,1	1604	1620

Porast pH vrednosti tokom elektrohemijskog tretmana bio je izražen u oba ispitivana sistema, sa vrlo sličnim krajnjim vrednostima. U sistemu sa titanijumskim katodama pH je porastao sa pH 8,42 na pH 10,97, dok je u sistemu sa prohromskim katodama zabeležen porast sa pH 8,26 na pH 10,75. U oba slučaja, pH vrednosti su značajno premašile neutralnu vrednost što ukazuje na efikasnu katodnu redukciju vode i oslobađanje OH⁻ jona u elektrohemijskim uslovima (Ciblak et al., 2012). Iako je razlika u apsolutnim vrednostima minimalna, u oba slučaja pH vrednosti su značajno premašile neutralnu granicu, što ukazuje na efikasnu katodnu redukciju vode i oslobađanje OH⁻ jona u elektrohemijskim uslovima (Ciblak et al., 2012).

Mogući mehanizam uklanjanja vinilhlorida je u korelaciji sa zabeleženim promenama pH vrednosti. Detektovani porast pH vrednosti sa ~8,5 na ~11 tokom primenjenih tretmana ukazuje na intenzivnu katodnu reakciju tj. redukciju vode prema reakciji:

Ovakvo zapažanje je u skladu sa literaturnim podacima (Martínez-Huitle i Brillas, 2009) i dodatno potvrđuje da je pod datim uslovima najverovatnije aktivirana reduktivna dehalogenizacija kao dominantan mehanizam degradacije vinilhlorida. Literatura takođe ukazuje da je elektrohemijska redukcija putem hidrodeshlorisanja povoljan put razgradnje za brojne hlorovane ugljovodonike, poput vinilhlorida, trihloretilena i tetrahloretilena. U prisustvu vodonika, dolazi do redukcije vinilhlorida, pri čemu se raskida C–Cl veza i formiraju hloridni joni i etilen prema reakciji (Lei et al., 2019):

Kada je reč o temperaturi, prohromske katode su dovele do izraženijeg Joule-ovog zagrevanja - temperatura je porasla sa 21,4 °C na 56,4 °C, za razliku od titanijumskih katoda gde je temperatura porasla sa 22,3 °C na 48 °C. Izvodi se zaključak da prohrom u većoj meri doprinosi generisanju toplote, što može

biti posledica veće ukupne otpornosti ili intenzivnijeg protoka struje kroz sistem (Huang et al., 2016; Rajić et al., 2016b; Pei et al., 2020; Shao et al., 2024).

Sličan trend je uočen i pri merenju elektroprovodljivosti primenom titanijumskih katoda vrednost elektroprovodljivosti je porasla sa 1666 na 1968 μS/cm, dok je primenom prohromskih katoda porast bio izraženiji (sa 1604 na 2410 μS/cm). To ukazuje da u sistemu sa prohromskim elektrodama dolazi do intenzivnije generacije ili akumulacije jona, što može biti posledica različitog mehanizma oksidacije i interakcije elektroda sa komponentama rastvora. Kovendhan et al. (2019) opisuju slično ponašanje koje ukazuje na otpuštanje metala (Fe, Cr, Mn) sa prohromskih elektroda u toku elektrohemijskih procesa u prisustvu hlorida. Osim toga, niz radova potvrđuje da prisustvo dodatnih anjona i podržavajućih elektrolita u elektrohemijskim procesima vodi povećanju elektroprovodljivosti vodenih sistema (Lee et al., 2022), dok su Li et al., (2022) pokazali da transformacija Cl-VOC može prouzrokovati nastanak jona u rastvoru što dodatno povećava provodljivost.

Iako oba tipa elektroda dovode do značajnih promena reakcionih uslova, titanijumske katode pokazuju snažniji uticaj na alkalizaciju i redukcione uslove, dok prohromske katode dovode do većeg porasta temperature i elektroprovodljivosti, što ukazuje na intenzivniji elektrohemijski proces. Ove razlike odražavaju različite elektrohemijske puteve i važne su pri izboru materijala katode u zavisnosti od željenog mehanizma i operativnih uslova. Tokom sprovedenih eksperimenata nisu primećena vidljiva oštećenja i degradacija elektroda, ali literatura navodi da prohromske elektrode u dužem radu mogu pokazati bržu degradaciju i otpuštanje metala u rastvor (Kovendhan et al., 2019). Sa ekonomskog aspekta, prohromske elektrode jesu znatno jeftinije od titanijumskih, ali njihov potencijalno kraći radni vek i dodatni troškovi kontrole kontaminacije mogu ograničiti njihovu praktičnu isplativost u odnosu na stabilnije titanijumske elektrode.

4. ZAKLJUČAK

Sprovedeni eksperimenti pokazuju da su i titanijumske i prohromske katode visoko efikasne u uklanjanju vinilhlorida iz sintetičkog vodenog matriksa tokom elektrohemijuskog tretmana, pri čemu se maksimalna efikasnost (~97%) postiže već nakon 20 minuta tretmana. Titanijumske katode pokazale su bržu kinetiku uklanjanja i izraženiji porast pH vrednosti vode, što ukazuje na dominaciju reduktivnih mehanizama, verovatno uključujući elektrohemijusko hidrodeshlorisanje. Prohromske katode su dovele do većeg Joule-ovog zagrevanja i porasta elektroprovodljivosti, što sugerise intenzivniju generaciju jona i potencijalno veći doprinos volatilizaciji u početnoj fazi procesa. U oba slučaja, nakon 20 minuta dolazi do usporavanja kinetike, što produžetak tretmana čini energetski i ekonomski neopravdanim.

Ovo istraživanje potvrđuje da elektrohemijske tehnologije imaju značajan potencijal za efikasnu, brzu i energetsku održivu obradu voda kontaminiranih hloretilenima, pri čemu izbor elektrodnog materijala i precizna kontrola procesnih uslova presudno oblikuju dominantni mehanizam razgradnje. Dobijeni rezultati pružaju čvrstu osnovu za razvoj optimizovanih elektrohemijuskih sistema koji mogu postati ključna tehnologija u zaštiti podzemnih voda od ovih postojećih zagađivača.

Zahvalnica:

Istraživanje je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (ev. broj. 451-03-137/2025-03/200125 i 451-03-136/2025-03/200125, i u okviru Eureka programa - SafeWat, 17243).

LITERATURA

1. Akinboye, A., Lee, H., Lee, J. (2024) Trichloroethylene and tetrachloroethylene contamination: A review of toxicity, analytical methods, occurrence in foods, and risk assessment. *Food Science and Preservation*, 31 (3), 360–373
2. Amrose, S., Gadgil, A., Srinivasan, V., Kowolik, K., Muller, M., Huang, J., Kosteci, R. (2013) Arsenic removal from groundwater using iron electrocoagulation: Effect of charge dosage rate. *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, 48, 9, 1019-1030
3. ATSDR (2024) Toxicological Profile for Vinyl Chloride. U.S. Department of Health and Human Services
4. Ciblak, A., Mao, X., Padilla, I., Vesper, D., Alshawabkeh, I., Alshawabkeh, A. (2012) Electrode effects on temporal changes in electrolyte pH and redox potential for water treatment. *Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering*, 47 (5)
5. Gossett JM. (1987) Measurement of Henry's law constants for C1 and C2 chlorinated hydrocarbons. *Environmental Science and Technology*, 21, 202-208.
6. Huang, B., Isse, A., Durante, C., Wei, C., Gennaro, A. (2012) Electrocatalytic properties of transition metals toward reductive dechlorination of polychloroethanes. *Electrochimica Acta*, 70, 50-61
7. Huang, Y., Wang, Y., Li, J., Wang, D., Ma, H., & Wang, J. (2016) Linear free energy relationships of electrochemical and thermodynamic parameters for the electrochemical reductive dechlorination of chlorinated volatile organic compounds (Cl-VOCs). *Electrochimica Acta*, 212, 851–860.
8. Hyldegaard, B.H., Ottosen, L.M., Alshawabkeh, A.N. (2020) Transformation of tetrachloroethylene in a flow-through electrochemical reactor. *Science of The Total Environment*, 707, 135566
9. King, J., Mitch, W. (2022) Electrochemical Reduction of Halogenated Alkanes and Alkenes Using Activated Carbon-Based Cathodes. *Environmental Science and Technology*, 56, 17965-17976.
10. Kokkoli, A., Agerholm, N., Andersen, H., Kaarsholm, K. (2021) Synergy between ozonation and GAC filtration for chlorinated ethenes-contaminated groundwater treatment. *Journal of Water Process Engineering*, 44, 102356
11. Kovendhan, M., Kang, H., Jeong, S., Youn, J., Oh, I., Park, Y., Jeon, K. (2019) Study of stainless steel electrodes after electrochemical analysis in sea water condition. *Environmental Research*, 173, 549-555
12. Lee, I., Byun, C., Eum, C., Kim, T., Lee, S. (2021) Removal of residual VOCs in a collection chamber using decompression for analysis of large volatile sample. *Analytical science and technology*, 34 (1), 23-35
13. Lee, K., Lee, H., Seo, J., Lee, T., Yoon, J., Kim, C., Lee, C. (2022) Electrochemical Oxidation Processes for the Treatment of Organic Pollutants in Water: Performance Evaluation Using Different Figures of Merit. *ACS ES&T Engineering*, 2, 10, 1797-1824.
14. Lei, C., Liang, F., Li, J., Chen, W., Huang, B. (2019) Electrochemical reductive dechlorination of chlorinated volatile organic compounds (Cl-VOCs): Effects of molecular structure on the dehalogenation reactivity and mechanisms. *Chemical Engineering Journal* 358, 1054–1064.
15. Li, Y., Liu, Y., Zhang, X., Tian, K., Tan, D., Song, X., Wang, P., Jiang, Q., Lu, J. (2022) Electrochemical Reduction and Oxidation of Chlorinated Aromatic Compounds Enhanced by the Fe-ZSM-5 Catalyst: Kinetics and Mechanisms. *ACS OMEGA*, 7, 33500-33510

16. Lin, F., Zhang, Z., Xiang, L., Zhang, L., Cheng, Z., Wang, Z., Yan, B., Chen, G. (2022) Efficient degradation of multiple Cl-VOC by catalytic ozonization over MnOx catalysts with different supports. *Chemical Engineering Journal*, 435, 134807
17. Liu, X., Yoon, S., Batchelor, B., Wahab, A. (2013) Degradation of vinyl chloride (VC) by sulfite/UV advanced reduction process (ARP): Effects of process variables and a kinetic model. *Science of the Total Environment*, 454–455, 578–583
18. Lohner, S., Becker, D., Mangold, K., Tiehm, A. (2011) Sequential Reductive and Oxidative Biodegradation of Chloroethenes Stimulated in a Coupled Bioelectro-Process. *Environmental Science and Technology*, 45 (11)
19. Lohner, S., Tiehm, A. (2009) Application of Electrolysis to Stimulate Microbial Reductive PCE Dechlorination and Oxidative VC Biodegradation. *Environmental Science and Technology*, 43, 2098–2104
20. Ma, H., Zhao, S., Daasbjerg, K., Jakobsen, R., Pu, S., Hansen, H. (2024) Electrocatalytic dechlorination of chloroethylenes using nitrogen-doped graphene electrodes. *Chemical Engineering Journal*, 500, 156947
21. Martínez-Huitle, C.A., Brillas, E., 2009. Decontamination of waste waters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods: A general review. *Applied Catalysis B: Environmental* 87, 105–145.
22. Omar, M., Faramawy, U., El-Nadry, M. (2023) Quantitative Human Health Risk Assessment of Vinyl Chloride Monomer (VCM) from Petrochemical Industries. *Research Square*
23. Pei, X., Liu, J., Zhou, J., Liu, Y., & Kong, L. (2020) Low-Temperature Removal of Refractory Organic Pollutants by Electrochemical Oxidation: Role of Interfacial Joule Heating Effect. *Environmental Science and Technology*, 54(6), 3688–3696.
24. Petersen, M.A., Sale, T.C., Reardon, K.F. (2007) Electrolytic trichloroethene degradation using mixed metal oxide coated titanium mesh electrodes. *Chemosphere*, 67, 1573–1581.
25. Službeni list SRJ, 42/98 i 44/99 i Službeni glasnik RS, 28/2019 - Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
26. Rajić, L., Fallahpour, N., Yuan, S., Alshwabkeh, A.N. (2014) Electrochemical transformation of trichloroethylene in aqueous solution by electrode polarity reversal. *Water Research*, 67, 267–275.
27. Rajić, Lj., Nazari, R., Fallahpour, N., Alshwabkeh, A.N. (2016a) Electrochemical degradation of trichloroethylene in aqueous solution by bipolar graphite electrodes. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 4, 197–202.
28. Rajić, Lj., Đokić, D., Đurišić-Mladenović, N., & Manojlović, D. (2016b) The influence of cathode material on electrochemical degradation of trichloroethylene in aqueous solution. *Chemosphere*, 161, 409–417
29. Roy, D., Drogui, P., Rahni, M., Lemay J. F., Landry, D., Tyagi, R. (2020) Effect of cathode material and charge loading on the nitrification performance and bacterial community in leachate treating Electro-MBRs. *Water Research*, 182, 115990.
30. Saez, V., Vicente, E., Ferrer, A., Bonete, P., Garcia, J. (2009) Electrochemical degradation of perchloroethylene in aqueous media: An approach to different strategies. *Water Research*, 43, 2169–2178
31. Shao, Y., Liu, H., Liu, Y., Han, C., Sun, Z., & Wang, X. (2024). Joule heat assisting electrochemical degradation of polyethylene microplastics melted on anode. *Applied Catalysis B: Environmental*, 345, 124875.
32. Simetić, T., Nikić, J., Molnar Jazić, J., Tenodi, S., Kragulj-Isakovski, M., Rončević, S., Agbaba, J. (2024) Uklanjanje vinil-hlorida iz vode primenom ozonizacije i sorpcije na granulovanom aktivnom uglju. 45. Međunarodna konferencija "Vodovod i kanalizacija '24" - Zbornik radova, Izvorišta i priprema vode za piće, 115–124
33. Tang, H., Bian, Z., Zhang, L., Ma, B., Wang, H. (2024) Controlled electrocatalysis of the dechlorination and detoxification of chlorinated ethylenes to avoid production of highly toxic intermediates. *Science of the Total Environment*, 952, 175959
34. USEPA (2000) Toxicological review of Vinyl chloride. (CAS no. 75-01-4) In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS) U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.
35. USEPA (2020) Vinyl Chloride (75-01-4)
36. WHO (2017) Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth edition incorporating the first addendum
37. WHO (2022) Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth edition incorporating the first and second addenda
38. Zhang, R., Ding, L., Cai, B., Zhao, P., Ding, M., Wang, C., Qu, C. (2025) Recent developments in electrochemical reduction for remediation of chlorinated hydrocarbons contaminated groundwater. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13, 115125